

RESEARCH ARTICLE

AVANCE DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA NECRÓPOLIS PURUHÁ DE PAILACUCHA (RUMICRUZ, CALPI, ECUADOR)

Report on the Archaeological Excavation at the Puruha Necropolis of Pailacucha (Rumicruz, Calpi, Ecuador)

Pedro A. Carretero Poblete,^{1,} Víctor E. Molina Ruiz,¹ José Fernando Esparza Parra,² Liana Fuentes Seisdedos,³ Craig A. Johnson,⁴ Matt McBurney,⁵ Luis A. Tuaza Castro,¹ Mauro J. Jiménez Granizo,² Débora G. Córdova Yanzapanta,¹ Emerson P. Usiña Aldana¹*

¹ Grupo de Investigación Puruhá, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador;

² Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador; ³ Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador;

⁴ University of Guelph, Canadá; ⁵ Huron College, Western University, Canadá

* ✉ pcarretero@unach.edu.ec (autor de contacto)

Payacucha

Ubicación zona de estudio

— Rumicruz
— Líneas profundidad 5m
— Líneas profundidad 10m

Línea tomográfica 2

Figura 1. Tomografía eléctrica de resistividad realizada en el área de intervención arqueológica en el año 2018 (Mendoza *et al.* 2019).

Received: February 21, 2026. Accepted: March 30, 2026. Published: April 23, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/412>. <https://purl.org/aia/5709>.

RESUMEN. Este artículo presenta un avance de la intervención arqueológica en la necrópolis de Pailacucha, ubicada en la comunidad de Rumicruz (Chimborazo, Ecuador), perteneciente a la cultura puruhá durante el Periodo de Integración (500-1470 d. C.). La investigación validó el uso de la tomografía de resistividad eléctrica como una técnica no invasiva eficaz para localizar estructuras funerarias en el subsuelo, confirmando anomalías previamente detectadas a profundidades de entre 60 cm y 1 m. Se excavaron dos enterramientos en posición sedente. Los hallazgos revelan prácticas rituales inéditas, como la fragmentación intencional de cerámica y restos de fauna, posiblemente vinculados a banquetes funerarios realizados antes de sellar las fosas. A diferencia de los registros clásicos, se documentó la ausencia de ajuar funerario convencional junto a los cuerpos y la presencia de soportes líticos laterales para mantener la postura sedente del difunto. Estos resultados preliminares aportan datos significativos sobre la complejidad de los rituales de enterramiento puruhaes, subrayando la importancia de integrar prospección geofísica y excavación estratigráfica para el estudio del patrimonio arqueológico regional.

PALABRAS CLAVE. Puruhá, Periodo de Integración, arqueología andina, Rumicruz, ritual funerario, necrópolis, tomografía de resistividad eléctrica, Rumicruz, Ecuador.

ABSTRACT. This paper presents a progress report on the archaeological excavation at the Pailacucha necropolis, located in the community of Rumicruz (Chimborazo, Ecuador), which dates to the Puruha culture during the Integration Period (500–1470 CE). The research validated the use of electrical resistivity tomography as an effective non-invasive technique for locating underground burial structures, confirming anomalies previously detected at depths ranging from 60 cm to 1 m. Two burials in a seated position were excavated. The findings reveal previously unknown ritual practices, such as the intentional fragmentation of pottery and animal remains, possibly linked to funeral feasts held before the graves were sealed. Unlike classical records, the absence of conventional grave goods alongside the bodies was documented, along with the presence of lateral stone supports to maintain the deceased's seated posture. These preliminary results provide significant data on the complexity of Puruha burial rituals, underscoring the importance of integrating geophysical surveying and stratigraphic excavation for the study of the region's archaeological heritage.

KEYWORDS. Puruha, Integration Period, Andean archaeology, Rumicruz, burial ritual, necropolis, electrical resistivity tomography, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

Rumicruz, conocida en tiempos del anejo de La Moya como *Guantug Pampa* y *Kushitolo*, se convirtió en comunidad jurídica en 1981. El nombre de esta comunidad significa Cruz de Piedra. Esta cruz andina se encuentra a 300 m del centro comunal y sirve como demarcación limítrofe entre los cantones Riobamba y Guano. La comunidad pertenece al cantón Calpi, provincia de Chimborazo, Ecuador.

Antes de su formación legal, las familias Sanunga, Lata, Sisa, Tuaza y Guamunshi vivían dispersas por las faldas de *Kushitolo* (Cerro Coshitolo). En 1973, la presión y los robos frecuentes de cuatreros obligaron a los moradores a congregarse en un sitio más defendible. Aunque inicialmente no buscaron la separación de la comunidad de La Moya, asistían a las reuniones, mingas y contribuían económicamente al cabildo. No obstante, la percepción de no ser considerados plenamente parte de La Moya, especialmente en la distribución del trabajo comunal, aceleró el deseo de autonomía.

En 1976, líderes como Néstor Sanunga, José María Sanunga y Manuel Sanunga crearon el Comité de Promejoras del Barrio. Este comité impulsó obras esenciales, como la gestión y construcción de un puente (para lo cual se recogieron piedras de las quebradas de La Moya y la antigua hacienda Luisa) y la apertura de una plaza comunal y un camino de entrada. Estas acciones provocaron el malestar de la directiva de La Moya, lo que llevó a la Junta Promejoras a organizar mingas nocturnas para acelerar los trabajos. La iniciativa fue respaldada por el prefecto de Chimborazo, Arnaldo Merino Muñoz, quien posteriormente facilitó la tubería para el agua, creando una pila y un tanque de lavado comunitario.

Pese a la resistencia de la directiva de La Moya y el teniente político de Calpi, se iniciaron los trámites de reconocimiento jurídico. Un obstáculo fue la corta distancia de 500 m a La Moya, cuando el Ministerio de Agricultura exigía al menos un kilómetro. Finalmente, tras gestiones realizadas en Quito, el Estado ecuatoriano declaró a Rumicruz como comunidad jurídica in-

Tabla 1. Coordenadas de la cuadrícula 4 × 4 intervenida.

Puntos	Este/X	Norte/Y
Punto 1	749471	9825786
Punto 2	749467	9825782
Punto 3	749464	9825786
Punto 4	749468	9825792

dependiente en 1981. Este reconocimiento es fundamental para que las comunidades puedan gestionar recursos y obtener beneficios de instituciones gubernamentales y las ONG.

INVESTIGACIONES PREVIAS

El año 2016, el Grupo de Investigación Puruhá de la Unach realizó una prospección arqueológica superficial visual en toda la comunidad de Rumicruz, alertado por los habitantes ante la existencia de cerámicas en superficie (Carretero *et al.* 2018). Como resultado, se

detectaron restos arqueológicos en tres lugares: muro de Ingapirca (en altura), cerro de Coshitolo (con cerámica más fina puruhá, Mejía & Carretero 2018) y la llanura de Pailacucha (Payacucha, Carretero *et al.* 2018; Mendoza *et al.* 2019), que parecía haber estado inundada en los últimos siglos, dedicada al cultivo, sobre todo de maíz, cebada y alfalfa.

El estudio se hizo con el fin de dar protección a los sitios arqueológicos puruhaes de la comunidad de cara a una posterior puesta en valor. El lugar con más restos en superficie fue el llano de Pailacucha, que comprendía más de 4 hectáreas con materiales dispersos, restos de lo que parecía cerámica funeraria puruhá que fechamos como Puruhá III (entre los años 500-1470, Carretero *et al.* 2023), lo cual se correspondería con lo que denominó Jijón y Caamaño (1927) (Evans & Meggers 1965) como Periodo de Integración (Fresco 2022).

Posteriormente (figura 1), ante la ingente cantidad de cerámica en superficie, el año 2018 el Grupo de Investigación decidió realizar un estudio mediante to-

Figura 2. Cuadrícula 4 × 4 m de inicio de la intervención arqueológica.

Figura 4. Sondeos 1 y 2 realizados en la cuadrícula inicial.

horizontalidad original, continuidad original y sucesión estratigráfica), esta matriz permite reconstruir el orden temporal de los eventos que formaron el sitio, independientemente del material que contengan, transformando la excavación tridimensional en una secuencia histórica clara y lineal.

RESULTADOS

Dentro de la cuadrícula proyectada de 4×4 m (figura 2), los trabajos se centraron en dos sectores, el suroeste (sondeo 1, figura 4), donde casi no aparecían fragmentos cerámicos en la capa de los primeros 40 cm (y

los que aparecían eran por los trabajos del arado); y el sureste (sondeo 2, figura 4), donde había numerosos restos cerámicos a la misma profundidad, todos fragmentados. De tal forma que, como veremos, el sondeo suroeste sirvió para determinar la estratigrafía natural del sitio hasta donde se pudo excavar (4 m) y el sureste para determinar la estratigrafía arqueológica de las primeras tumbas de la necrópolis.

En toda la cuadrícula proyectada (figura 2), la capa superior de unos 30-40 cm, removida por el arado y las labores de campo al ser una zona tradicional de cultivo, presentaba numerosos restos de fragmentos de cerámica puruhá esparcidos.

Figura 5. Proceso de excavación arqueológica de los enterramientos 1 y 2. El 2 todavía conserva las piedras de moler que estaban en la parte superior.

Con respecto al sondeo suroeste o sondeo 1 (figura 4), donde la tomografía eléctrica no mostraba irregularidades (Mendoza *et al.* 2019), se procedió a la excavación manual de la mencionada tierra negra buscando el cambio de aporte geológico.

A partir de los 40 cm de profundidad en este sondeo dejaron de hallarse fragmentos cerámicos de los removidos por el arado (UE 2). Aunque por debajo de esta cota ya no aparecían restos cerámicos, continuaba la misma tierra negra hasta 1,80 m de profundidad; desde esta cota seguía la misma tierra, pero más compactada (UE 3) hasta los 2,73 m, sin restos antrópicos de ningún tipo.

Es en esta cota (2,73 m) donde dejó de aparecer la tierra negra y comenzó una nueva capa geológica de tierra color marrón (UE 4) hasta los 3,17 m de profundidad, que continuaba hasta los 3,36 m con un color marrón más claro que el anterior (UE 5) y ya de forma irregular en el terreno. Desde aquí y hasta los 4 m de profundidad se sucede una tierra amarillenta tipo cangahua (UE 6) que termina en una mezcla con piedras calizas de mediano tamaño y forma irregular. En esta profundidad dimos por concluido el sondeo 1 que nos permitió conocer la formación geológica del sitio, el cual se corresponde con el perfil del arroyo que pasa a unos metros.

Con respecto al sondeo 2 (figura 4), al sureste de la cuadrícula, que se correspondía con las irregularidades mostradas en el subsuelo por la tomografía eléctrica (Mendoza *et al.* 2019), nos ofreció continuamente restos de cerámica puruhá muy fragmentada.

Hasta los primeros 40 cm de profundidad entendimos que se debía a las labores del campo, pero desde esta profundidad y hasta la aparición de las tumbas, zona que nunca había sido removida, nos percatamos de que se trataba de un tipo de ritual, no documentado nunca por Jijón y Caamaño en su obra (1927), que muy posiblemente se correspondía con la celebración de un banquete ritual durante la ceremonia de enterramiento, en el que se procedió a arrojar todos los elementos cerámicos y restos de animales utilizados, fragmentados y con restos de carbones. Desde los 40 cm de profundidad, no removidos por el arado, eran abundantes los restos cerámicos fragmentados a propósito y de animales, en lo que veremos serían las dos fosas con tendencia circular que contenían las dos tumbas documentadas. Estos restos se documentaron hasta la zona de disposición del cuerpo (figura 5), de forma que claramente formaron parte de un tipo de ritual que selló el sitio con los elementos empleados. Fuera de las dos fosas circulares de enterramiento y por debajo de los 40 cm del suelo casi no aparecieron restos cerámicos.

Figura 6. Enterramientos 1 y 2 en posición sedente antes de ser extraídos.

ENTERRAMIENTO 1

Al seguir profundizando en el sondeo 2 se detectó una primera tumba (figuras 5 y 6) junto al perfil este de la cuadrícula (se amplió un metro más para documentar bien la posible existencia de ajuar funerario, Jijón 1927). Lo primero en aparecer fue la rótula izquierda del enterramiento 1, a 1,20 m de profundidad, ya que, como se pudo comprobar en el proceso de excavación, el cuerpo estaba colocado en posición sedente en el momento del entierro.

Esta forma de enterramiento se corresponde con todas las tumbas excavadas por Jijón y Caamaño en el área puruhá entre 1917 y 1918. Sin embargo, detectamos una serie de singularidades que no menciona Jijón en sus escritos: el ritual de fragmentación de todos los elementos usados durante la celebración del mismo que se emplearon para cubrir la tumba, dispersos en una profundidad de 40-50 cm antes del cuerpo y mezclados con la tierra que se usó para tapar; la colocación de

dos piedras de unos 20 cm a cada lado de cada cadera para disponer el cuerpo y que no se moviera, sobre todo a la hora de volcar la tierra para tapar y la inexistencia de ajuar funerario rodeando el cuerpo (como sucede en todas las tumbas documentadas por Jijón en 1927), ni siquiera abundantes fragmentos cerámicos. Una vez extraído el cuerpo se pudo comprobar que en la base de la tumba circular tampoco había restos antrópicos de ningún tipo.

ENTERRAMIENTO 2

En el perfil sureste se documentó el enterramiento número 2 (figuras 5 y 6). Este era muy singular, ya que hasta ahora no se había documentado en territorio puruhá un enterramiento con estas características. A 80 cm de profundidad apareció primero un gran mortero de andesita fragmentado, rodeado de una serie de piedras andesitas que formaban parte de un conjunto de metates y piedras de moler trapezoidales. Fueron do-

Figura 7. A) Cerámica puruhá con restos de animal (posiblemente camélido) usados durante el proceso del ritual de creación de la fosa del enterramiento 2. B) Aguja de hueso localizada en la parte inferior del enterramiento 2.

cumentadas *in situ* y al levantarlas, a 1,20 m de profundidad, apareció el cráneo del enterramiento 2. Al depositar el gran mortero sobre el cuerpo, el peso de

este fragmentó el cráneo del individuo 2, partiendo los huesos cigomático, esfénoides y temporal del lado derecho. Aunque el cuerpo también se colocó en posición

Figura 8. Fosa de enterramiento 2 con ritual funerario de cerámicas fragmentadas y huesos de animales antes de colocar el cuerpo.

sedente, el peso de las diferentes piedras de moler y la tierra hizo que se desplazara hacia delante y al lado izquierdo (figura 6). Al igual que en el caso anterior, tenía colocadas dos piedras de unos 20 cm de andesita al lado de ambas caderas para que no se moviera.

Lo significativo de este entierro es que tampoco aparecieron restos cerámicos o ajuar funerario junto al cuerpo (al contrario que en las tumbas excavadas por Jijón y Caamaño), pero sí elementos significativos en la fosa circular que se excavó bajo el muerto (figura 8). Detectamos por debajo abundantes restos de un ritual funerario compuesto por cerámicas fragmentadas a propósito, numerosos huesos de animales consumidos durante la ceremonia (figura 7), una piedra tallada con forma de garra, una aguja de hueso de casi 10 cm (figura 7) y una hebra de lana muy fina que podría ser de un camélido andino y que está pendiente de estudio. La abundancia de restos en la parte baja de la fosa y bajo el cuerpo y la inexistencia de restos de fuego, pero sí abundantes carbones, nos indican que en el ritual funerario en el cual se incluyeron diversos recipientes cerámicos y animales estos fueron quemados fuera de la tumba y posteriormente se depositaron allí (figura 8).

CONCLUSIONES

Estas conclusiones son preliminares, ya que el estudio detallado de todos los elementos localizados en las tumbas, tanto en su parte superior como inferior, nos va a ofrecer abundante información sobre cómo fueron los rituales de enterramiento puruháes de este sector y esta época.

Podemos aseverar que para la base (figura 8) de la tumba 2 de pozo se hizo un ritual fuera de la misma: contenía cerámicas y animales que se quemaron y fueron depositados allí (figura 7). Por encima se colocaron los dos cuerpos en ambas tumbas, en posición sedente (figuras 5 y 6), que cedieron hacia delante por el peso de la tierra depositada para cubrirlos (en el caso de la tumba 2 también por el peso de los morteros). Ambos cuerpos no pudieron ser colocados en la tumba en posición sedente pasadas horas después de la muer-

te, ya que el *rigor mortis* no lo permite, por lo que se intuye que fueron preparados antes del entierro en fardos (que debieron de ser textiles) sujetos con sogas en esa posición y, posteriormente, desprovistos de esos fardos para el entierro (los cuerpos fueron enterrados desnudos). El *rigor mortis*, que se produce entre las primera 2 y 6 horas tras la muerte por la falta de oxígeno en los músculos, lo cual detiene la producción de adenosín trifosfato (ATP), impediría que los cuerpos fueran colocados en posición sedente; a no ser que se dispusieran en fardos nada más morir o 24 horas después de la muerte, que es cuando empieza a perder efecto por la descomposición.

En todo caso, se abre una vía de estudio sobre si eran colocados en fardos durante un tiempo hasta el proceso de descomposición y, posteriormente, despojados de estos fardos y enterrados. Lo que sí parece claro, analizando las dos tumbas excavadas, es que fueron depositados en esta posición sin ningún tipo de fardo textil, ya que no se documentó ni una sola fibra; la única que aparece está por debajo del cuerpo de la tumba 2 y como parte del proceso ritual de creación de la fosa.

También, como novedad en estos entierros, pudimos determinar la colocación de dos piedras de andesita, una a cada lado de la cadera, para sujetar al muerto en esa posición sedente. Asimismo, se constató la inexistencia de ajuar completo (algo que sí muestra Jijón y Caamaño en sus estudios) y el que aparece se sitúa por debajo de los cuerpos, en la creación de la fosa y sobre todo por encima, fragmentado y mezclado con la tierra que sirvió para tapar ambos entierros.

El estudio de los fragmentos cerámicos documentados, los numerosos huesos de animales, los restos humanos, las tierras recogidas durante la fase de excavación, la fibra animal, el abundante carbón producto del fuego fuera de la tumba, así como los estudios de ADN y carbono 14, nos proporcionarán en los próximos meses mucha información sobre cómo fue el ritual funerario de este lugar y este tiempo que, como nos muestra la cerámica, parece indicar que perteneció a la cultura puruhá (tan desconocida) durante el Periodo de Integración.

Agradecimientos

Desde el Grupo de Investigación Puruhá de la Unach agradecemos enormemente a la comunidad de Rumicruz la ayuda desinteresada prestada y la paciencia que han tenido hasta ahora en estos diez años de investigación en la comunidad; en especial a su presidente, Segundo Sanunga, y a todo el equipo directivo, a Yolanda Guamán y Pierrick Van Dorpe. También a todos los miembros de la comunidad que entendieron el concepto de arqueología pública y participaron en la intervención arqueológica. Del mismo modo debemos agradecer a nuestros estudiantes

de la Universidad Nacional de Chimborazo que participaron en la excavación con alegría, entusiasmo y ganas de aprender. Y por supuesto a nuestras familias, a las que les hemos quitado mucho tiempo y mucho dinero para poder financiar y ejecutar estos trabajos.

BIBLIOGRAFÍA

- CARRETERO, P.A. *ET ALII*. 2018. Los sitios arqueológicos puruhaes de la comunidad de Rumicruz (Calpi, Riobamba, Ecuador). *Arqueología Iberoamericana* 38: 14-24.
- CARRETERO, P.A. *ET ALII*. 2023. Una aproximación actual a la cronología relativa de los puruhaes prehispánicos de Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 52: 21-28.
- EVANS, E.; B. MEGGERS. 1965. *Cronología relativa y absoluta en la costa del Ecuador*. Guayaquil: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- FRESCO, A. 2022. Cronología y periodización arqueológicas del antiguo Ecuador. *Homo Educator* 1, 2: 34-51.
- HARRIS, E.C. 1991 [1979, 1989]. *Principios de estratigrafía arqueológica*. Barcelona: Crítica.
- JIJÓN Y CAAMAÑO, J. 1927. *Puruhá. Contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Chimborazo de la República del Ecuador*. Quito: Tipografía y Encuadernación Salesianas.
- MEJÍA, D.; P.A. CARRETERO. 2018. Arqueología espacial: sistemas de información geográfica y vehículos aéreos no tripulados en la caracterización del cerro Juan Coshitolo (Rumicruz, Riobamba). En *Aplicaciones, experiencias y desafíos de las TIC en el Ecuador*, eds. N. Samaniego y C. Radicelli, pp. 129-163. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- MENDOZA, B. *ET ALII*. 2019. Localización de elementos arqueológicos en la necrópolis puruhá de Payacucha (Rumicruz, Riobamba, Ecuador) mediante análisis de tomografía eléctrica. *Arqueología Iberoamericana* 43: 12-19.